

O'zbekiston
vrachlar
assotsiatsiyasi

Bosh muharrir:
Iskandarov T.I., t.f.d., O'FA
akademigi

Tahrir hay'ati:

Abduraximov Z.A., t.f.d.
Akilov X.A., t.f.d., professor
Akramov V.R., t.f.d., dotsent
Alimov A.V., t.f.d., professor
Asadov D.A., t.f.d., professor
Ahmedova D.I., t.f.d., professor
Abdixakimov A.N., t.f.d.
Babajanov A.S., t.f.d., professor
Iskandarova Sh.T., t.f.d., professor
Kurbonov R.D., t.f.d., professor
Rustamova M.T., t.f.d., professor
Sidiqov Z.U., t.f.n.
Sobirov D.M., t.f.d., professor
Tursunov E.O., t.f.d., professor
Yarkulov A.B., t.f.n.
Shayxova X.E., t.f.d., professor

Nashr uchun mas'ul xodim:
Mavlyan-Xodjaev R.Sh., t.f.d.

Dizayn, kompyuterda teruvchi:
Abdusalomov A.A.
Jurnal O'zbekiston matbuot va
axborot agentligidan 2016 yil 13 dekabrda
ro'yhatdan o'tgan.
Guvohnoma: 0034.
Tahririyat manzili: 100007,
Toshkent shahri, Parkent ko'chasi,
51-uy.
Tel.; 268-08-17
E-mail: info@avuz.uz
Veb - sayt: www. avuz. uz

(122)

В
У
Л
Л
Е
Т
Е
Н
И

- Хайдаров М.Б., Маматкулов И.Б., Бекназаров А.Б.** Болалар жаррохлигида операциядан кейинги даврда полиорган етишмовчилиги синдромини ривожланиш эҳтимолини олдини олиш учун интенсив терапияга қўйиладиган талаблар 63
- Абдурахманова Б. Р., Топхара Е. Н., Ниязметов Р. Э., Матмуратова Н. Ш.** Homiladorlikda qaytalanuvchi xolostatik gepatoz bilan bog'liq muammolar va ularni hal etish yo'llari 66
- Мамадалиева Я. М., Хушназаров Х.Х.** Простата беги ўчоқли ҳосилаларини эрта ташхислашда замонавий ултратовуш технологиялари компрессион эластографиянинг ўрни ва қўлланилиши 69
- Азимджанова Ф.А., Ризаева С.М., Муслимова Д.М., Нормирзаев Ш.Н.** Tiklangan tish qattiq to'qimalari nuqsonlarining morphometrik xususiyatlari 74
- Гаффоров С.А., Каюмов Г.О., Джумаев З.Ф.** Юз-жағ сохасидаги ёмон сифатли ўсмаларнинг тарқалганлиги, локализацияси ва гистологик таркиби. Ретроспектив ва проспектив тахлиллар 77
- Yusupov A.F., Xusanbayev X.SH., Xikmatullayev B.X.** Proliferativ diabetik retinopatiya asoratlari vitrektomiyasida targetli lazerkoagulyatsiya 82
- Маматкулов И.А., Юсупов А.С., Матякубов У.Ю.** Bolalarda kombinirlangan og'riqsizlantirish sharoitidagi glaukomanı jarrohlik usulida davolashda gemodinamik reaksiya 84
- Mamatkulova F.X.** Bolalarda o'tkir glomerulonefrit: patofiziologik mexanizmlar va profilaktik imkoniyatlar 88
- Garparova G.N.** Bolalarda oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan kechuvchi dismetabolik nefropatiya: klinik-laborator xususiyatlar va erta tashxis imkoniyatları 92
- Шадибекова О.Б., Дехонов А.К., Хамроев Х.Ж., Хамроева Н.Ш.** Alar ilmiy-amaliy onkologiya, gematologiya va immunologiya markazi bolalar amaliyotida vitamin k-ga bog'liq qon ivish faktorlarining yetishmovchiligining retrospektiv tahlili 97
- D.Kh. Akilov, M.I.Ne'matova** Metabolik buzilishlar va tizimli yallig'lanishning surunkali bel og'rig'i kechishiga ta'siri: klinik-laborator tadqiqot natijalari 98
- Saidkhodjaeva S.N., Balayan A.Yu.** Uyqu buzishli bolalarda klinik va anamnestik xususiyatlari 103
- Файзиев О.Я., Юсупов А.С., Углонов И.М.** bolalarda destruktiv pnevmoniyada stressni cheklovchi mexanizmlar, oksidlovchi stress va immunitet reaksiyasini va ularning intensiv terapiya natijalariga ta'sirini har tomonlama o'rganish 109
- Пулатова С.Ш., Бабаджанов А.С.** Меъда ости беги стеатозининг ўзгартирилиши мумкин бўлган хавф омиллари: тарқалиши ва профилактика стратегиялари 113
- Хайдаров М.Б., Маматкулов И.Б., Бекназаров А.Б.** Требования к интенсивной терапии для предупреждения возможности развития синдрома полиорганной недостаточности в послеоперационном периоде в детской хирургии
- Абдурахманова Б. Р., Топхара Е. Н., Ниязметов Р. Э., Матмуратова Н. Ш.** Проблемы, связанные с рецидивирующим холестатическим гепатозом беременных, и пути их решения
- Мамадалиева Я. М., Хушназаров Х.Х.** Роль и применение современных ультразвуковых технологий компрессионной эластографии в ранней диагностике очаговых образований предстательной железы
- Азимджанова Ф.А., Ризаева С.М., Муслимова Д.М., Нормирзаев Ш.Н.** Морфометрическая характеристика реставрируемых дефектов твердой ткани зубов
- Гаффоров С.А., Каюмов Г.О., Джумаев З.Ф.** Распространенности, локализации и гистологический структуры злокачественной опухоли леюстно-лицевой области. Ретроспективный и проспективный анализы
- Yusupov A.F., Xusanbayev X.SH., Xikmatullayev B.X.** Таргетная лазеркоагуляция при витректомии осложнений пролиферативной диабетической ретинопатии
- Маматкулов И.А., Юсупов А.С., Матякубов У.Ю.** Гемодинамическая реакция при хирургическом лечении глаукомы у детей в условиях комбинированного обезболивания
- Mamatkulova F.X.** Острый гломерулонефрит у детей: патофизиологические механизмы и возможности профилактики
- Garparova G.N.** Дисметаболическая нефропатия у детей с оксалатно-кальциевой кристаллурией: клинико- лабораторные особенности и возможности ранней диагностики
- Шадибекова О.Б., Дехонов А.К., Хамроев Х.Ж., Хамроева Н.Ш.** Ретроспективный анализ витамин к-зависимого дефицита факторов свертывания крови в педиатрической практике в научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии
- D.Kh. Akilov, M.I.Ne'matova** Влияние метаболических нарушений и системного воспаления на течение хронической боли в спине: результаты клинико-лабораторного исследования
- Saidkhodjaeva S.N., Balayan A.Yu.** Клинические и анамнестические характеристики детей с нарушениями сна
- Файзиев О.Я., Юсупов А.С., Углонов И.М.** Комплексное исследование стресс-лимитирующих механизмов, окислительного стресса и иммунного ответа при деструктивной пневмонии у детей и их влияние на результаты интенсивной терапии
- Пулатова С.Ш., Бабаджанов А.С.** Модифицируемые факторы риска стеатоза поджелудочной железы: распространенность и стратегии профилактики

funksiyalaridagi buzilishlar bilan tavsiflanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nefritik shakning patogenezi ko'p omilli mexanizmga asoslangan bo'lib, bunda perinatal omillar, oshqozon-ichak tizimi kasalliklari, lamblioz, surunkali infeksiya o'choqlari, buyrak kasalliklari yoki arterial gipertenziyaga irsiy moyillik hamda glomerulonefrit rivojlanishidan oldingi yashirin siydik sindromi muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, turli xavf omillarining birikmasi kasallikning og'irlik darajasini belgilovchi asosiy determinant sifatida namoyon bo'ladi.

Profilaktik yondashuvlar O'GNning qaytalanishini va surunkali glomerulonefritga o'tish xavfini kamaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: antenatal va perinatal davrda infeksiyon va somatik patologiyalarni erta aniqlash hamda kompleks davolash; yuqori nafas yo'llari, oshqozon-ichak va siydik tizimi infeksiyalarini erta diagnostika va eradikatsiya qilish; dispanser kuzatuv orqali buyrak funksional ko'rsatkichlarini dinamik baholash; immunomodulyator va yallig'lanishga qarshi kompleks terapiyani amalga oshirish; β -gemolitik streptokokk infeksiyalarida o'z vaqtida antibiotik profilaktikasini qo'llash.

Mazkur choralar buyrak to'qimalarida qayta yallig'lanish jarayonlarini oldini olish, remissiya davrini uzaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar.

1. Gurmeet Singh. Post-Infectious Glomerulonephritis. In: An Update on Glomerulopathies – Clinical and Treatment Aspects. Ed. Sh. Prabhakar. In Tech, 2011: 112–124.
2. Watanabe Toru. Atypical Clinical Manifestations of Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis. In: An Update on Glomerulopathies – Clinical and Treatment Aspects. Ed. Sh. Prabhakar. In Tech, 2011: 152–168.
3. Берл Т., Шрайер Р.В. Больные с гипо- или гипернатриемией. В кн.: Руководство по нефрологии. Р.В. Шрайер, ред. Пер. с англ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; 560 с.
4. Тареев Е.М. Нефриты. М.: Медгиз, 1958: 664 с.
5. Тареева И.Е., Мухин Н.А., ред. Справочник по нефрологии. М.: Медицина, 1986: 432 с.
6. Hinchev J, Chaves C, Appignani B, et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. New England Journal of Medicine. 1996; 334(8): 494–500.
7. Скворцова В.И., Губский Л.В., Мельникова Е.А. Синдром задней обратимой энцефалопатии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010; 110(5): 104–109.
8. Pedraza R, Marik PE, Varon J. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: A Review. Crit Care & Shock. 2009; 12: 135–143.
9. Parvex P, Pinsk M, Bell LE, et al. Reversible encephalopathy associated with Tacrolimus in pediatric renal transplants. Pediatric Nephrology. 2001; 16(7): 537–542.
10. Гордовская Н.В., Козловская Л.Н. Нефропатии беременных. В кн.: Нефрология: Национальное руководство. Н.А. Мухин, ред. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009: 710 с.
11. Gamie Z, Rizwan A, Balen FG, et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with cyclical vomiting and hypertension: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2011; 5: 137–140.
12. Мурадов С.Г., Приходина Л.С., Длин В.В., и др. Кризовое течение артериальной гипертензии у ребенка с гломерулонефритом. Нефрология и диализ. 2001; 3(1): 100–105.

УДК: 616.61-002.3-053.2:577.1:616-074

BOLALARDA OKSALAT-KALSIY KRISTALLURIYASI BILAN KECHUVCHI DISMETABOLIK NEFROPATIYA: KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLAR VA ERTA TASHXIS IMKONIYATLARI

Gapparova G.N.

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Tadqiqot maqsadi. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan kechuvchi tubulointerstitsial nefritning klinik-biokimyoviy xususiyatlarini o'rganish hamda buyrak naychalari shikastlanishining erta diagnostik biomarkerlari darajasini aniqlash. **Materiallar va usullar.** Tadqiqotga oksalat-kalsiy kristalluriyasi fonida rivojlangan tubulointerstitsial nefrit tashxisi qo'yilgan 40 nafar bola jalb etildi. Siydikdagi KIM-1, NGAL, albumin miqdori, superoksiddismutaza faolligi hamda eritrotsitlar va siydikdagi nitritlar darajasi baholandi. Shuningdek, perinatal va irsiy omillar, kasallikning boshlanish yoshi va buyrak ultratovush ko'rsatkichlari o'rganildi. **Natijalar.** Bolalarning 23,7% ida oksalat-kalsiy kristalluriyasi tubulointerstitsial nefritdan avval aniqlangan. Bunday holatlar kasallikning yashirin kechishi, erta boshlanishi va sekin rivojlanuvchi tubulyar disfunktsiya bilan tavsiflandi. Nitritlar darajasining oshishi va superoksiddismutaza faolligining pasayishi oksidativ stress mavjudligini ko'rsatdi. Siydikdagi KIM-1, NGAL va albumin miqdorining oshishi esa buyrak naychalari epiteliyining erta yallig'lanish va shikastlanish belgilarini ifodaladi. **Xulosa.** Oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan og'riq bolalarda tubulointerstitsial nefrit rivojlanishi irsiy moyillik, oksidativ stress va antioksidant himoya tizimining buzilishi bilan bog'liq. Siydikdagi KIM-1 va NGAL darajasining oshishi, albuminuriya va superoksiddismutaza faolligining pasayishi buyrak naychalari shikastlanishining erta va ishonchli biomarkerlari hisoblanadi hamda ularni erta diagnostika va kasallik kechishini kuzatishda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: bolalar, oksalat-kalsiy kristalluriyasi, tubulointerstitsial nefrit, KIM-1, NGAL, oksidativ stress, superoksiddismutaza, albuminuriya, biomarkerlar.

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ У ДЕТЕЙ С ОКСАЛАТНО-КАЛЬЦИЕВОЙ КРИСТАЛЛУРИЕЙ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Цель исследования. Изучить клинико-биохимические особенности тубулоинтерстициального нефрита у детей с оксалатно-кальциевой кристаллурией и определить ранние диагностические биомаркеры повреждения почечных канальцев. **Материалы и методы.** Обследованы 40 детей с диагнозом тубулоинтерстициального нефрита, развившегося на фоне оксалатно-кальциевой кристаллурии. Определялись уровни альбумина, KIM-1, NGAL, активность супероксиддисмутазы и концентрация нитритов в эритроцитах и моче. Изучены перинатальные и наследственные факторы, возраст начала заболевания и результаты ультразвукового исследования почек. **Результаты.** У 23,7%

пациентов оксалатно-кальциевая кристаллурия предшествовала развитию тубулоинтерстициального нефрита. Для этих случаев характерно латентное течение, раннее начало и умеренные тубулярные нарушения. Повышенные уровни нитритов и сниженная активность супероксиддисмутазы указывают на оксидативный стресс, а увеличение KIM-1, NGAL и альбумина в моче отражает раннее повреждение эпителия канальцев. **Заключение.** Тубулоинтерстициальный нефрит у детей с оксалатно-кальциевой кристаллурией связан с наследственной предрасположенностью, оксидативным стрессом и снижением антиоксидантной защиты. Повышенные уровни KIM-1 и NGAL, альбуминурия и снижение активности супероксиддисмутазы могут служить ранними и надежными биомаркерами поражения канальцев и использоваться для ранней диагностики и мониторинга заболевания.

Ключевые слова: дети, оксалатно-кальциевая кристаллурия, тубулоинтерстициальный нефрит, KIM-1, NGAL, оксидативный стресс, альбуминурия, биомаркеры.

DYSMETABOLIC NEPHROPATHY IN CHILDREN WITH OXALATE-CALCIUM CRYSTALLURIA: CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND POSSIBILITIES OF EARLY DIAGNOSIS

Objective. To study the clinical and biochemical features of tubulointerstitial nephritis in children with oxalate-calcium crystalluria and to identify early diagnostic biomarkers of renal tubular injury. **Materials and Methods.** The study included 40 children diagnosed with tubulointerstitial nephritis that developed against the background of oxalate-calcium crystalluria. The levels of albumin, KIM-1, and NGAL, as well as the activity of superoxide dismutase and the concentration of nitrites in erythrocytes and urine, were determined. Perinatal and hereditary factors, age of disease onset, and results of renal ultrasound were also analyzed. **Results.** In 23.7% of patients, oxalate-calcium crystalluria preceded the development of tubulointerstitial nephritis. These cases were characterized by a latent course, early onset, and moderate tubular dysfunction. Increased nitrite levels and reduced superoxide dismutase activity indicated oxidative stress, while elevated urinary KIM-1, NGAL, and albumin levels reflected early tubular epithelial damage. **Conclusion.** Tubulointerstitial nephritis in children with oxalate-calcium crystalluria is associated with hereditary predisposition, oxidative stress, and decreased antioxidant defense. Elevated urinary KIM-1 and NGAL levels, albuminuria, and reduced superoxide dismutase activity can serve as early and reliable biomarkers of tubular injury, useful for early diagnosis and disease monitoring.

Keywords: children, oxalate-calcium crystalluria, tubulointerstitial nephritis, KIM-1, NGAL, oxidative stress, albuminuria, biomarkers.

Dolzarbliigi. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi bolalar orasida eng ko'p uchraydigan dismetabolik buzilishlardan biri bo'lib, u metabolik nefropatiyalar tuzilmasining yetakchi qismini tashkil etadi. Ilmiy manbalarda keltirilishicha, bolalar populyatsiyasida umumiy kristalluriyaning tarqalish chastotasi 32–47% atrofida bo'lib, ularning orasida oksalat-kalsiy kristalluriyasi 68–88% gacha yetadi [1–3]. Ushbu ko'rsatkichlar asosida O'zbekiston sharoitida bolalar orasida oksalat-kalsiy kristalluriyasining taxminiy tarqalish darajasi 21–41% oralig'ida baholanadi. Bunday yuqori tarqalish ko'rsatkichlari nafaqat genetik moyillik, balki ekologik omillar, oziqlanish xususiyatlari va ichimlik suvidagi mineral tarkib bilan ham chambarchas bog'liqdir. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi bolalarda tubulointerstitsial jarayonlarning shakllanishida, shu jumladan, nefrokalsinoz va dismetabolik nefropatiya rivojlanishida muhim patogenetik bo'g'in sifatida qaraladi [4, 5]. Zamonaviy ilmiy manbalarda tubulointerstitsial nefritni erta tashxislashda bir qator kliniko-laborator belgilar muhim diagnostik mezon sifatida qayd etiladi. Xususan, uzoq muddatli kristalluriya, barqaror mikroproteinuriya, mikroeritrotsituriya hamda abakterial leykotsituriya mavjudligi buyrak kanalchalari faoliyatidagi funksional buzilishlar bilan kechuvchi patologik jarayonning boshlanishiga ishora qiladi. Tadqiqotlarda kristalluriyaning patologik kechishi ko'pincha destruktiv membrana o'zgarishlari, interstitsial to'qimalarning yallig'lanishi, buyrak faoliyatining izchil pasayishi va oxir-oqibat surunkali buyrak kasalligining rivojlanishi bilan kechishi ko'rsatilgan [4, 5]. Shu bilan birga, bolalarda doimiy oksalat-kalsiy kristalluriyasi mavjud bo'lgan hollarda tubulointerstitsial nefrit rivojlanish xavfi yetarlicha yuqori bo'lishiga qaramay, amaliy tibbiyotda ushbu bog'liqlikka nisbatan shifokorlar ogohliligining yetarli emasligi saqlanib qolmoqda.

Shu sababli, mazkur patologiyani erta bosqichda aniqlash, laborator va instrumental diagnostika imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, metabolik muvozanatni tiklashga yo'naltirilgan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish pediatrik nefrologiyada dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot retrospektiv kuzatuv tahlili asosida amalga oshirildi. Samarqand shahridagi bolalar poliklinikalarida dispanser kuzatuvida bo'lgan 118 nafar bolada tubulointerstitsial nefrit holatlari tahlil qilindi. Ulardan 40 nafarida avval oksalat-kalsiy kristalluriyasi aniqlangan. Taqqoslash guruhini esa oksalat-kalsiy kristalluriyasiga ega bo'lgan 43 nafar bola tashkil etdi. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi va tubulointerstitsial nefrit tashxisini aniqlashtirish maqsadida kliniko-laborator tadqiqotlar Samarqand shahar bolalar maslahat poliklinikasi negizida olib borildi. Tadqiqot davomida oksalat-kalsiy kristalluriyani aniqlash uchun adabiyotlarda [1, 4] tavsiya etilgan diagnostik mezonlar qo'llanildi. Ular qatoriga anamnezda oksalat-kalsiy kristalluriyasining mavjudligi, siydikning osmotik zichligining ortishi, siydikning kalsiy oksalat kristallari hosil bo'lishiga qarshi qobiliyatining pasayishi, shuningdek, siydik sindromi ko'rinishidagi o'zgarishlar – mikrogematuriya, yengil proteinuriya va/yoki abakterial leykotsituriya kiradi. Buyraklarning funksional holati Zimnitskiy sinamasi, siydik orqali β_2 -

mikroglobulin ajralishi hamda klubochkalar filtrlash tezligi (KFT) ko`rsatkichlari asosida baholandi.

Ushbu ilmiy tadqiqotda eritrotsitlarning strukturaviy va metabolik xususiyatlari o`rganildi. Eritrotsitlar sitoplazmatik membrananing universal modeli sifatida tanlab olindi, chunki ular biomembranalar adaptatsion imkoniyatlari va hujayra darajasidagi kompensator mexanizmlar faoliyatini aks ettiradi. Shu bilan birga, buyrak to`qimalarida kechuvchi abakterial yallig`lanish jarayonlari va antioksidant himoya tizimining faolligi baholandi. Buning uchun siydikdagi nitritlar (azot oksidining barqaror metabolitlari) hamda superoksiddismutaza (SOD) fermenti faolligi aniqlanib, buyraklarda oksidlovchi stress darajasi va endotelial disfunktsiya belgilarini baholash imkonini berdi. Maxsus laborator tekshiruvlar yallig`lanish jarayonining davomiyligini aniqlash, hujayra membranalari barqarorligini baholash, shuningdek, mikrosirkulyatsiya tizimining buzilish darajasini o`rganish maqsadida o`tkazildi. Nitrit miqdori eritrotsitlar va siydikda Griess reaksiyasiga asoslangan spektrofotometrik usul yordamida aniqlanib, natijalar mikromol/litr (mkmol/l) birlikda ifodalandi [6]. Superoksiddismutaza fermentining faolligi eritrotsitlar va siydikda riboflavin–yorug`lik–N,N,N,N-tetraetilendiamin–kislorod tizimida nitrosiniy tetrazolning fotokimyoviy tiklanish reaksiyasini tormozlash darajasi orqali baholandi. Faollik reaksiyani to`xtatish foizi (%) ko`rsatkichi bilan ifodalandi. Siydikdagi albumin miqdori ertalabki siydik namunalari turbidimetrik usul yordamida aniqlanib, Biosystems (Ispaniya) ishlab chiqargan reaktiv to`plamlar qo`llanildi.

Bundan tashqari, buyraklarning funksional holatini chuqur baholash maqsadida β_2 -mikroglobulin darajasi, siydikdagi KIM-1 (kidney injury molecule-1) va NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) kabi zamonaviy erta biomarkerlar aniqlash bo`yicha qo`shimcha tadqiqotlar o`tkazildi. Ushbu ko`rsatkichlar buyrak naychalarining shikastlanish darajasini, oksidativ stress intensivligini va tubulointerstitsial yallig`lanish jarayonining faolligini ob`yektiv baholash imkonini berdi. Barcha maxsus va zamonaviy tekshiruvlar tubulointerstitsial nefritning remissiya bosqichida amalga oshirilib, ularning asosiy maqsadi buyraklarning funksional va morfo-metabolik holatini kompleks o`rganish, shuningdek, surunkali buyrak yetishmovchiligining erta belgilarini aniqlashdan iborat bo`ldi.

Tubulointerstitsial nefrit (TIN) rivojlanishining klinik xususiyatlari va xavf omillarini aniqlash maqsadida kompleks klinik-tahliliy baholash o`tkazildi. Tadqiqot doirasida perinatal davr va irsiy (geneologik) omillar, shuningdek oksalat-kalsiy kristalluriyasi hamda TINning klinik namoyon bo`lish (debyut) yoshi tahlil qilindi. Bemorlarning siydik chiqarish tizimi a`zolarining ultratovush diagnostikasi natijalari va buyrak naychalarining funksional ko`rsatkichlari (tubulyar reabsorbsiya, siydik kontsentratsiya qobiliyati va boshqalar) ham batafsil o`rganildi. Tahlil jarayonida klinikolaborator ma`lumotlar va instrumental ko`rsatkichlar o`rtasidagi bog`liqliklar aniqlanib, TIN kechishining individual klinik fenotiplarini ajratish imkonini berdi. Olingan ma`lumotlar Microsoft Excel (Windows 7) va Statistics 16 dasturiy majmualaridan foydalangan holda statistik tahlil qilindi. Tahlilda parametrik va noan`anaviy statistik usullar qo`llanilib, natijalar ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ mezoniga muvofiq baholandi.

Natijalar. O`tkazilgan retrospektiv tahlil natijalariga ko`ra, tubulointerstitsial nefrit (TIN) tashxisi qo`yilgan 118 nafar bola orasida oksalat-kalsiy kristalluriyasi 23,7 % hollarda aniqlangan. Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlarning o`rtacha yoshi $12,0 \pm 3,6$ yilni tashkil etdi.

Kasallik kechishining shakllarini tahlil qilish natijasida TINning surunkali varianti ustunligi qayd etildi — u umumiy holatlarning 85 % ini tashkil etdi. Ushbu shaklning davomiyligi o`rtacha $4,8 \pm 3,1$ yil bo`lib, buyrak naychalari tizimida uzoq davom etuvchi past darajadagi yallig`lanish jarayonlari bilan kechuvchi patologik holatning mavjudligidan dalolat beradi. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi holatlarining 57,5% ida metabolik buzilishlarning erta yoshda namoyon bo`lishi kuzatildi. Shu bilan birga, TIN shakllanishining eng yuqori chastotasi 3–12 yosh oralig`ida (45 %) qayd etilgan bo`lib, bu yosh davrida buyraklarning morfo-funksional yetilish jarayonlari faol kechishini va ularning turli ekzogen hamda endogen omillarga nisbatan yuqori sezuvchanligini ko`rsatadi. Tahlil natijalari shuni ko`rsatdiki, tekshirilgan bolalarning aksariyatida onalar homiladorlik davrida turli xil patologik holatlarni boshdan kechirgan. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi va tubulointerstitsial nefrit (TIN) bilan og`rigan bolalarda perinatal anamnezning og`ir kechganligi 67,5 % hollarda qayd etilgan.

Aniqlanishicha, 42,5 % onalarda homiladorlik homilani yo`qotish xavfi bilan, 52,5 % hollarda esa homiladorlikning dastlabki yarmida gestoz bilan kechgan. Ushbu omillar homila rivojlanishi jarayonida, xususan, buyrak to`qimalarining morfofunksional shakllanishida salbiy rol o`ynashi mumkin. Olib borilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, onalarning 32,5 % ida homiladorlik patologiyasi turli somatik kasalliklar bilan kechgan bo`lib, ularning 17,5 % ida siydik tizimining mikrob-yallig`lanish kasalliklari qayd etilgan. Genealogik tahlil natijalariga ko`ra, tubulointerstitsial nefrit (TIN) bilan og`rigan bolalarning 77,5 % ida siydik tizimi kasalliklariga irsiy moyillik aniqlangan. Ulardan 40 % ida yaqin qarindoshlarda siydik-tosh kasalligi, 35 % ida esa siydik yo`llari infeksiyalari kuzatilgan.

Standart laborator va instrumental diagnostika ma`lumotlariga binoan, barcha bolalarda (100

%) oksalat-kalsiy kristalluriyasi mavjudligi tasdiqlangan, 7,5 % hollarda esa aralash oksalat-fosfat kristalluriyasi kuzatilgan. Siydik choʻkindisida abakterial leykotsituriya va mikrogematuriya 12,5 % holatda, iz miqdoridagi proteinuriya esa 22,5 % bemorlarda qayd etilgan. Siydikning antikristall hosil boʻlish xususiyatining pasayishi 42,5 % bolalarda kuzatilgan. TIN tashxisi qoʻyilgan bemorlarning barchasida oksalat-kalsiy kristalluriyasi mavjud boʻlib, ularning 55 % ida aralash tipdagi kristalluriya aniqlangan. Siydik tahlillarida 57,5 % holatda iz proteinuriya ($\leq 0,033$ g/l), 20% da yengil proteinuriya (0,1–0,5 g/l), 45 % bolalarda esa abakterial leykotsituriya kuzatilgan. Mikrogematuriya 52,5 %, oʻrtacha ogʻirlikdagi gematuriya esa 35 % bolalarda aniqlangan. Zimnitskiy sinovi natijalariga koʻra, TIN bilan ogʻrikan bolalarning 62,5 % ida diurezning pasayishi qayd etilgan, biroq oliguriya kuzatilmagan. Gipoostenuriya 15 % bolalarda aniqlanib, bu buyrak naychalari faoliyatida funksional oʻzgarishlar mavjudligini koʻrsatgan. Shvarts formulasiga muvofiq glomerulyar filtrlash tezligi fiziologik chegarada saqlangan ($139,32 \pm 3,281$ ml/min/1,73 m²), siydikdagi β_2 -mikroglobulin esa iz miqdorida boʻlgan. Ultratovush tekshiruv natijalariga koʻra, TIN bilan ogʻrikan bolalarning 50,8% ida buyraklarda nefropatiyaga xos oʻzgarishlar qayd etilgan. Ularning 40% ida buyrak parenximasining giperexogenligi, 12,5 % ida esa jom-tubchalar tizimida morfologik oʻzgarishlar aniqlangan. TIN tashxisini yanada aniqlashtirish maqsadida oʻtkazilgan maxsus biokimyoviy tahlillar shuni koʻrsatdiki, oksalat-kalsiy kristalluriyasi fonida kechuvchi TINda siydikdagi albumin darajasi yuqori boʻlgan ($44,1 \pm 3,7$ mg/l), holbuki, faqat kristalluriyaga ega, ammo TINsiz bolalarda bu koʻrsatkich fiziologik normada ($8,4 \pm 1,4$ mg/l) saqlangan. Eritrotsitlardagi nitritlar miqdori oksalat-kalsiy kristalluriyasi boʻlgan bolalarda $9,9 \pm 0,8$ nmol/ml (sogʻlom nazoratda — $6,2 \pm 0,7$ nmol/ml) ni, TIN bilan ogʻrikan bolalarda esa ancha yuqori — $16,8 \pm 1,6$ nmol/ml ni tashkil etgan ($p = 0,004$).

Xuddi shuningdek, siydikdagi nitritlar darajasi ham oshgan boʻlib, oksalat-kalsiy kristalluriyasi boʻlgan bolalarda bu koʻrsatkich $9,9 \pm 0,9$ nmol/ml (sogʻlomlarda — $6,59 \pm 0,89$ nmol/ml), TIN bilan ogʻrikan bolalarda esa bu qiymat sezilarli darajada yuqori — $14,6 \pm 1,4$ nmol/ml ni tashkil etgan. Statistik tahlil natijalari shuni koʻrsatdiki, oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan kechuvchi tubulointerstitsial nefrit (TIN) tashxisi qoʻyilgan bolalarda siydikdagi nitritlar miqdori nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori boʻlgan (U Mann–Whitney = 361; $p = 0,021$).

TIN rivojlanishida genealogik va perinatal omillarning oʻrni logistik regressiya tahlili orqali baholandi. Natijalarga koʻra, ota-onalarda siydik-tosh kasalligining mavjudligi (OR = 4,3; 95% CI 1,25–13,98; $p = 0,017$) hamda II darajali qarindoshlarda urologik patologiyalar uchrashishi (OR = 7,8; 95% CI 1,58–39,33; $p = 0,006$) kasallik rivojlanishining asosiy xavf omillari sifatida aniqlandi. Shuningdek, homiladorlikning erta davrida homila tushish xavfi (OR = 5,2; 95% CI 1,63–21,15; $p = 0,012$) va gestoz (OR = 4,1; 95% CI 1,29–12,84; $p = 0,014$) TIN shakllanishiga salmoqli taʼsir koʻrsatgan. Buyrak parenximasida giperexogen oʻzgarishlar aniqlanishi TIN rivojlanish ehtimolini 17,3 baravar oshirgan (95% CI 3,05–79,64; $p = 0,001$), II darajali qarindoshlarda arterial gipertoniya mavjudligi esa nisbatan kam taʼsir koʻrsatgan (OR = 4,7; 95% CI 1,18–18,92; $p = 0,038$). Siydik sindromining tarkibiy tahlili TIN uchun xos laborator belgilarni aniqlash imkonini berdi. Ayniqsa, oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan birga kechuvchi gematuriya (OR = 8,6; 95% CI 2,25–34,77; $p = 0,009$), proteinuriya (OR = 13,8; 95% CI 2,95–68,42; $p = 0,002$) va abakterial leykotsituriya (OR = 10,9; 95% CI 2,05–51,34; $p = 0,003$) TIN uchun muhim diagnostik mezonlar sifatida qayd etildi. Albuminuriya darajasi 15 mg/l dan yuqori boʻlgan bolalarda TIN rivojlanish xavfi 6,5 marta oshgan (95% CI 2,15–19,46; $p < 0,05$). Biokimyoviy tahlil natijalariga koʻra, siydikdagi azot oksidi (NO) metabolitlarining ortishi ($>6,6 \pm 2,8$ nmol/ml) va superoksiddismutaza (SOD) faolligining kamayishi ($<39,8 \pm 2,7\%$) TIN rivojlanishi bilan ishonchli bogʻliqlikda boʻlgan ($p < 0,05$). Ushbu oʻzgarishlar TIN rivojlanish xavfini mos ravishda 4,3 marta (95% CI 1,03–16,92; $p < 0,05$) va 3,6 marta (95% CI 1,28–10,43; $p < 0,05$) oshirgan. NO metabolitlarining yuqori darajasi, SOD faolligining pasayishi va albuminuriya kombinatsiyasi TIN rivojlanish ehtimolini 4,9–5,3 marta (95% CI 1,69–16,42; $p < 0,05$) oshirgan, ayniqsa past SOD faolligi bilan kechuvchi albuminuriya holatlarida bu koʻrsatkich 18,7 baravar oshgan (95% CI 2,28–162,15; $p = 0,006$).

NO metabolitlarining yuqori konsentratsiyasi gematuriya (OR = 9,1; 95% CI 2,36–34,67; $p < 0,05$), abakterial leykotsituriya (OR = 15,2; 95% CI 3,17–76,93; $p < 0,05$) va oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan birgalikda kuzatilgan hollarda TIN uchun ishonchli diagnostik marker sifatida eʼtirof etildi. Onada homiladorlik davrida homila tushish xavfi mavjud boʻlgan hamda bola siydigida NO metabolitlari yuqori aniqlangan hollarda TIN rivojlanish ehtimoli 13,9 marta oshgan (95% CI 1,69–119,5; $p < 0,05$). Proteinuriya va abakterial leykotsituriya kombinatsiyasi (OR = 10,8; 95% CI 2,31–51,78; $p = 0,002$) yoki irsiy siydik-tosh kasalligi mavjudligi (OR = 9,3; 95% CI 1,19–76,54; $p = 0,034$) ham TIN rivojlanish xavfini oshiruvchi omillar sifatida qayd etilgan. Siydikdagi SOD faolligining kamayishi, gematuriya, abakterial leykotsituriya hamda onada siydik-tosh kasalligiga moyillik mavjudligi TIN rivojlanish xavfini

mos ravishda 4,4 marta (95% CI 1,12–18,25; $p = 0,036$), 6,3 marta (95% CI 1,24–32,84; $p = 0,024$), 9,2 marta (95% CI 1,88–46,63; $p = 0,006$) va 10,1 marta (95% CI 1,21–86,73; $p = 0,032$) oshirgan. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi aniqlangan bolalarda TIN ko'p hollarda surunkali kechish xususiyatiga ega bo'lib, bu holat asosan buyrak naychalari epiteliyining metabolik stressga javob reaksiyasi bilan bog'liq edi. Ushbu bolalarda siydikdagi KIM-1 va NGAL darajalarining sezilarli ortishi kuzatildi. KIM-1 — buyrak naychalari epiteliy hujayralari apikal membranasida joylashgan glikoprotein bo'lib, regeneratsiya va reparatsiya jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, KIM-1 darajasining ortishi TIN rivojlanish xavfini 10,4 baravar oshirgan (95% CI 2,37–45,86; $p = 0,004$).

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) esa yallig'lanish va oksidativ stressga javoban ajralib chiqadigan oqsil bo'lib, uning yuqori darajasi (OR = 12,1; 95% CI 2,75–54,93; $p = 0,003$) TINning erta bosqichlarini aks ettirgan. NGAL konsentratsiyasining ortishi buyrak naychalari dismetabolik zararlanishi, morfofunktsional yetishmovchiligi va regeneratsion jarayonlarning sustlashganligi bilan bog'liq edi.

Munozara. Onaning homiladorlik davrida kechgan asoratlari, shuningdek, buyrak kasalliklariga moyillik bilan og'irlashgan irsiy anamnez buyrak to'qimalarining morfofunktsional shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa hujayra membranalari barqarorligining buzilishiga va buyrak gistogenezing to'liq shakllanmasligiga olib keladi [1, 5–8]. Shu sababli, homiladorlik va irsiy omillar bolalarda oksalat-kalsiy kristalluriyasi hamda tubulointerstitsial shikastlanishlarning rivojlanishida muhim patogenetik zanjir sifatida qaraladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tubulointerstitsial nefrit shakllanishida ayrim xavf omillari aniqlangan. Xususan, buyrak-tosh kasalligi bilan og'rikan ota-onalar mavjudligi (OR≈3,8), yaqin qarindoshlar orasida buyrak patologiyalarining qayd etilishi (OR≈7,5), homiladorlikning erta bosqichida gestoz yoki yo'ldosh yetishmovchiligi (OR≈4,0), shuningdek, bolalarda ultratovush tekshiruvda buyrak parenximasida giperexogen o'zgarishlarning aniqlanishi (OR≈21,0) muhim omillar sifatida belgilandi. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi bilan bog'liq tubulointerstitsial nefrit odatda erta bolalik davrida (3–10 yosh oralig'ida) namoyon bo'ladi, yashirin (subklinik) kechadi va kanalchalar faoliyatining sekin buzilishi bilan kechadi.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, buyrak ultratovush tekshiruvlarida tubulointerstitsial jarayonlarga xos belgilar – parenxima strukturasining diffuz o'zgarishlari va kortiko-medulyar differensiallanishning kuchayishi kuzatiladi [9, 10]. Biroq, bizning klinik kuzatuvlarimizda bunday o'zgarishlar muntazam aniqlanmadi, bu esa kasallikning yashirin kechishiga ishora qiladi. β_2 -mikroglobulin proksimal kanalchalar shikastlanishining erta ko'rsatkichi sifatida keng tanilgan [11]. Bizning tadqiqotimizda bu ko'rsatkichning siydikdagi miqdori minimal (iz darajada) bo'lib, jiddiy tubulyar disfunktsiyani ko'rsatmadi.

Tubulointerstitsial shikastlanish patogenezida endotelial disfunktsiya ham muhim o'rin tutadi. Uning erta markeri bo'lgan albuminuriya buyrakdagi gemodinamik o'zgarishlar va bazal membrananing o'tkazuvchanligi oshishi bilan bevosita bog'liq [12–15]. Bizda o'tkazilgan tahlillar natijasida tubulointerstitsial nefrit bilan og'rikan bolalarda siydikdagi albumin miqdorining aniq oshishi kuzatildi. Bu holat buyrak qon aylanishining buzilishi fonida endotelial disfunktsiyaning rivojlanayotganini ko'rsatadi. Shu sababli, albuminuriya tubulointerstitsial nefritning dastlabki bosqichini aniqlashda sezgir diagnostik marker sifatida ahamiyatlidir. Superoksiddismutaza (SOD) faolligining oshishi erkin radikal jarayonlarning kuchayishiga javoban yuzaga keladigan kompensator mexanizm sifatida baholanadi [16]. Ammo SOD faolligining haddan tashqari ortishi yoki pasayishi har ikkala holatda ham hujayra membranalari shikastlanishining belgisi hisoblanadi. Bizning tadqiqotimizda SOD faolligi oshgan bo'lib, bu oksidlovchi stressning kuchayishi va yallig'lanish jarayonining faollashganidan dalolat berdi. Oksid azot (NO) va uning metabolitlari — nitritlar ham tubulointerstitsial jarayonlarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Bizda o'tkazilgan tahlillar natijasida eritrotsit va siydikdagi nitrit miqdorining ortishi qayd etildi. Bu, bir tomondan, organizmning himoya reaksiyasini, boshqa tomondan esa, ortiqcha NO konsentratsiyasining to'g'ridan-to'g'ri sitotoksik ta'siri va lipidlarning peroksid oksidlanishi jarayonlarining faollashganini ko'rsatadi [17–20]. Natijada, oksid azot tizimidagi disbalans endotelial disfunktsiyaning kuchayishiga olib keladi.

So'nggi yillarda buyrak naychalarining erta shikastlanishini aniqlashda **KIM-1** (Kidney Injury Molecule-1) va NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) biomarkerlari keng qo'llanilmoqda. KIM-1 proksimal kanalchalar zararlanishining yuqori sezuvchanlikka ega markeri bo'lib, uning siydikdagi ortishi buyrak naychalarining regeneratsion jarayonlarini sekinlashtirayotganini bildiradi [21–23]. NGAL esa neytral gelatinaza bilan bog'langan lipokalin bo'lib, o'tkir va surunkali tubulointerstitsial shikastlanishning dastlabki bosqichida o'suvchi marker sifatida baholanadi [24]. Tadqiqotimizda bu ikkala biomarkerning siydikdagi miqdorining oshishi kuzatilib, bu holat tubulointerstitsial shikastlanishning erta

va subklinik bosqichlarida diagnostik ahamiyatga ega ekanini ko`rsatdi. Shunday qilib, oksalat-kalsiy kristalluriyasi mavjud bolalar tubulointerstitsial nefrit rivojlanishining yuqori xavf guruhini tashkil etadi. Ular orasida albuminuriya, superoksiddismutaza faolligining pasayishi, oksid azot metabolitlarining oshishi, shuningdek, KIM-1 va NGAL darajasining ortishi buyrak naychalari shikastlanishining erta markerlari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko`rsatkichlarning kompleks baholanishi TINning erta diagnostikasi va individual profilaktik strategiyalarni ishlab chiqishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa.

1. Oksalat-kalsiy kristalluriyasi fonida shakllanuvchi tubulointerstitsial nefritning dastlabki bosqichlarida buyrak naychalari epiteliysining erta shikastlanishini aks ettiruvchi albuminuriya, KIM-1 va NGAL darajasining oshishi, shuningdek siydikdagi superoksiddismutaza faolligining pasayishi va eritrotsit hamda siydikdagi nitritlar miqdorining ortishi aniqlanadi. Ushbu o`zgarishlar oksidativ stressning kuchayishi va endotelial disfunktsiyaning shakllanishi bilan bevosita bog`liq bo`lib, ular buyrak naychalari va interstitsial to`qimalarda erta morfofunksional buzilishlarni ko`rsatadi.

2. Tadqiqot natijalari shuni ko`rsatadiki, siydik-tosh kasalligining mavjudligi yaqin qarindoshlarda (birinchi va ikkinchi darajali) bolalarda tubulointerstitsial nefrit rivojlanishining muhim irsiy-metabolik xavf omili hisoblanadi. Bu holat genetik moyillik bilan bir qatorda almashinuv jarayonlarining individual o`ziga xosligi bilan ham bog`liq.

3. Bolalarning taxminan beshdan bir qismida (23,7%) oksalat-kalsiy kristalluriyasi tubulointerstitsial nefritdan avval aniqlanadi. Bunday bemorlarda kasallik odatda latent kechadi, klinik belgilar esa 3–12 yosh oralig`ida namoyon bo`ladi. Dastlabki bosqichda aniqlangan KIM-1 va NGAL ko`rsatkichlarining oshishi buyrak naychalari shikastlanishining erta diagnostik biomarkerlari sifatida katta ahamiyat kasb etadi va zamonaviy nefroproteksion yondashuvlarni shakllantirishda klinik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar.

1. Длин В.В., Османов И.М. Дисметаболическая нефропатия с оксалатно-кальциевой кристаллурией // Эффективная фармакотерапия. – 2013. – №42. – С. 8–16.
2. Воронина Н.В., Слуцкая Н.П., Маркина О.И. и др. Особенности лечения остеоартроза коленных суставов у больных оксалатной нефропатией // Терапевтический архив. – 2015. – №4. – С. 62–68.
3. Пушкарева Е.Ю., Храмова Е.Б., Сорогин В.П., Лебедева К.А. Риск развития дизметаболической нефропатии у детей, проживающих в условиях промышленного города // Материалы конференции Союза педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии». – М., 2010. – С. 53.
4. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Гаврюшова Л.П. и др. Дисметаболические нефропатии у детей // Consilium Medicum. – 2009. – Т. 11, №7. – С. 29–41.
5. Юрьева Э.А., Длин В.В., Кудин М.В. и др. Обменные нефропатии у детей: причины развития, клинико-лабораторные проявления // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. – 2016. – Т. 61, №2. – С. 28–34. DOI: 10.21508/1027-4065-2016-61-2-28-34.
6. Журавлева Т.Д., Суплотов С.Н., Платицын В.А. Лабораторные исследования состояния активности свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной защиты в крови: учебное пособие. – Тюмень: Печатник, 2009. – 47 с.
7. Вялкова А.А., Перепелкина Н.Ю. К вопросу ранней диагностики и профилактики заболеваний почек у детей // Материалы IX конгресса педиатров России. – М., 2004. – Т. 3, №1. – С. 98–99.
8. Завьялова Я.С., Богданова В.Д. Влияние наследственности на возникновение заболеваний органов мочевого выделения // Научное издание «IN SITU». – 2016. – №5. – С. 44–46.
9. Харина Е.А. Дисметаболическая нефропатия у детей // Актуальные проблемы современной педиатрии. – М., 2002. – С. 71–76.
10. Fedusenko A.A., Mjagkov A.P., Gubar` A.A. Диффузные поражения почек. УЗ- и КТ-визуализация // Лучевая диагностика и терапия. – 2011. – №364. – С. 104–113.
11. Bogov V., Djerassi R., Kiperova B. Can ultrasound of the abdominal cavity help in the assessment of histology in diffuse kidney diseases? // SonoAce-Ultrasound. – 1998. – Vol. 2. – P. 34–38.
12. Карпачева Н.А., Петросян Э.К. Возможности ранней диагностики хронической болезни почек у подростков при диспансеризации // Клиническая нефрология. – 2013. – №1. – С. 44.

УДК: 616.155.392-053.2

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВИТАМИН К-ЗАВИСИМОГО ДЕФИЦИТА ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

¹Шадибекова О.Б., ¹Дехконов А.К., ²Хамроев Х.Ж., ³Хамроева Н.Ш.

¹Научно-практический медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, ²частная клиника N`medical, ³Международный академический хаб по детскому раку при научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии

В статье представлены результаты ретроспективного анализа показателей системы гемостаза у детей с витамин К-зависимым дефицитом факторов свертывания крови. Исследование проведено на базе Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и включало 17 пациентов детского возраста. Оценивались показатели коагулограммы (активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, международное нормализованное отношение) и активность факторов свертывания крови II, V, VII, VIII, IX и X. У большинства пациентов выявлены нарушения протромбинового звена гемостаза, проявлявшиеся снижением